

TECHNICAL SCIENCES

SOME ASPECTS OF CONSTRUCTION OF SCORING SYSTEMS BASED ON MACHINE LEARNING

Ovcharuk I.,

PhD, Docent, Associate Professor of the Department of Information technologies, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv, Ukraine

Davydov S.

Student, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv, Ukraine

ДЕЯКИ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ СКОРИНГОВИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Овчарук І.,

к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій Державного університету інфраструктури та технологій м. Київ, Україна

Давидов С.

студент, Державний університет інфраструктури та технологій м. Київ, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7327215>

Abstract

The article presents algorithms for building a scoring model based on machine learning. The approaches that are most widely used to build a scoring model in the banking sector are considered, namely, such methods of statistics and operations research as logistic regression, linear regression, discriminant analysis, and classification trees are considered.

Анотація

В статті наведено алгоритми для побудови скорингової моделі на основі машинного навчання. Розглянуто підходи, які найбільш поширено застосовуються для побудови скорингової моделі в банківській сфері, а саме розглянуто такі методи статистики та дослідження операцій як логістична регресія, лінійна регресія, дискримінантний аналіз, дерева класифікації.

Keywords: scoring model, credit scoring, machine learning, statistical methods.

Ключові слова: скорингова модель, кредитний скоринг, машинне навчання, методи статистики.

Однією з постійних проблем кредитних організацій, що потребує своєчасного вирішення, це задача позики неблагонадійному позичальнику та відмова у видачі благонадійному. Тому розробка ефективних скорингових систем є актуальною задачею.

Скоринг – повсюдна оцінка клієнта на кожному етапі життя кредиту, що йому був виданий. Суть скорингу полягає в тому, що кожному параметру, що характеризує позичальника, надається реальна оцінка в балах. У спрощеному вигляді скорингова модель – це зважена сума визначених характеристик позичальника. Така методика може застосовуватись як для фізичних, так і для юридичних осіб. За допомогою скорингу на основі кредитної історії попередніх клієнтів банк може визначити, наскільки велика ймовірність того, що конкретний потенційний позичальник поверне кредит у визначений термін. В основу скорингу покладено вивчення кредитних історій позичальників, які отримували позики в минулому, з метою їх класифікації та визначення характерних ознак надійних та безнадійних клієнтів щодо погашення кредитної заборгованості. Скоринг є класифікаційним завданням, яке повинне на основі аналізу кредитного

портфеля банку та інформації про позичальників надати функцію, за допомогою якої можна розділити клієнтів на надійних і безнадійних щодо повернення кредиту. Скоринг допомагає визначити, хто отримає кредит, особливості кредиту, хто є шахраєм, операційні дії для підвищення ефективності повернення проблемних кредитів. Невірно прийняте рішення в кінцевому результаті призведе до збитків та можливого банкрутства. Ця проблема існує вже кілька тисячоліть з часів появи запозичення коштів. В ході історії це завдання не втратило актуальності і, більш того, набрало ще більшої значущості. Кредитні організації, особливо банки, грають вирішальну роль в ринковій економіці.

Кредитний ризик включає втрату основної суми позики, відсотків, які фактично є заробітком банку. Всі ці втрати в кінцевому підсумку можуть призвести не просто до порушення потоку грошових коштів та дестабілізації фінансового стану банку, а, навіть, до банкрутства та нездатності відшкодувати заощадження клієнтів. Щоб уникнути таких проблем, або, принаймні, мінімізувати їх вплив, кредитні організації повинні постійно проводити моніторинг та покращення існуючих методів, змінювати свою внутрішню кредитну політику.

Сучасні скорингові моделі базуються на таких методах статистики та дослідження операцій: логістична регресія, лінійна регресія, дерева класифікації. Традиційними та найбільш поширеними є лінійні багатофакторні регресійні методи, дискримінантний аналіз, алгоритми машинного навчання.

Кредитний скоринг є системою прогнозного моделювання, що використовується для передбачення того, чи принесе надання кредиту потенційному клієнту-заявнику збиток компанії, при цьому мінімізувавши вплив людського фактору при прийнятті рішення. Інакше кажучи, скоринг допомагає оцінити кредитний ризик. Ця система заснована на реальних даних клієнтів, тому може максимально точно вирішувати подібні завдання [1]. Крім того, Кредитний скоринг використовується з метою: прискорення процедури оцінки позичальника; зменшення обсягу неповернутих позик, знизити сформовані резерви під можливі втрати за кредитними зобов'язаннями, створити централізоване накопичення даних про позичальників, швидко і якісно оцінити динаміку змін позичкового рахунку кожного конкретного клієнта та кредитного портфеля в цілому.

Одним із сучасних підходів до вирішення задачі скорингу є алгоритми машинного навчання. Отже, виникає питання про вивчення методів побудови системи кредитного скорингу, а також методів інтелектуального аналізу даних, що лежить в його основі, з подальшим виявленням найефективніших алгоритмів. Оскільки перед банком стоїть завдання відокремити якісних позичальників від ризикових, можна використовувати як методи вирішення задачі класифікації, так і регресії. Крім побудови кредитного скорингу, регресійний аналіз можна використовувати на етапі вибору значимих змінних.

В даний час метод логістичної регресії є методом, що найбільш часто використовується для побудови скорингових систем у банках. Логістична регресія дозволяє розділяти клієнтів на декілька груп ризику. Усі регресійні методи чутливі до кореляції між характеристиками, тому в моделі не повинно бути сильно корельованих незалежних змінних. Коефіцієнти регресії пояснюють вплив параметрів на ймовірність віднесення клієнта до ризикового [2].

Хоча логістична регресія і не є найбільш ефективним методом для класифікації, вона значно менш чутлива до розміру вибірки та співвідношення «поганих» і «хороших» клієнтів у ній, у порівнянні з багатьма іншими методами, які застосовуються для класифікації.

На основі отриманих оцінок коефіцієнтів логістичної регресії будується скорингова карта, що переводить коефіцієнти моделі в скорингові бали. Саме за набраним сумарним скоринговим балом відбувається ранжування позичальника і приймається рішення про видачу кредиту.

$$\ln\left(\frac{p_i}{1-p_i}\right) = b_0 + b_1x_i^{(1)} + b_2x_i^{(2)} + \dots + b_kx_i^{(k)},$$

де: p_i – ймовірність настання дефолту по кредиту для i -го позичальника; x_i – значення i -ої незалежної змінної; b_0 – незалежна константа моделі, b_i – параметри моделі.

Рівняння, наведене вище, показує лінійну залежність між ймовірністю дефолту по кредиту та значенням незалежних змінних. Незалежна константа b_0 відображає ступінь ризику при умові, що всі незалежні змінні рівні нулю. Значення параметра b_i відображає рівень впливу змінної при цьому параметрі на шанс дефолту в логарифмічній шкалі.

Однак, у такого класичного методу є мінусове обмеження цільної змінної в числах 0 і 1 для моделей навчання. На виході ми можемо отримати ймовірну оцінку приналежності об'єкта тому або іншому класу, однак відсутність можливості включення об'єктів з цільовим класом у вигляді ймовірного прогнозу є недоліком моделі логістичної регресії.

Лінійна регресія зв'язує характеристики позичальника, представленого вектором $x \in R_n$, з цільовою змінною $y \in \{-1;1\}$:

$$y = \beta_0 + \langle \beta, x \rangle + \varepsilon,$$

де ε – випадкова помилка з нульовим середнім. При вирішенні питання про віднесення y до того чи іншого класу величина $\beta_0 + \langle \beta, x \rangle$ трактується як умовне математичне сподівання $E(y | x)$.

Дискримінантний аналіз (ДА) є найважливішим інструментом під час вирішення задач класифікації. На відміну від інших методів, дискримінантний аналіз дозволяє досліднику спрогнозувати, до якого класу належить новий об'єкт. Він містить статистичні методи класифікації багатовимірних об'єктів у ситуації, коли дослідник має так звані навчальні вибірки (класифікація з навчанням). Незважаючи на багато обмежень під час виконання даного методу, дискримінантний аналіз доцільно застосовувати в комплексі з іншими методиками багатовимірного статистичного аналізу. При використанні дискримінантного аналізу у скоринговому прогнозуванні використовуються лінійні скорингові функції, за допомогою яких можна оцінити ймовірність належності клієнта тому чи іншому класу [3]

При використанні лінійної регресії фактично робиться спроба зв'язати ймовірність дефолту p із значеннями відповідей на питання лінійної функції:

$$p = w_0 + w_1x_1 + \dots + w_nx_n,$$

де ліва частина представляє собою ймовірність і повинна змінюватися від 0 до 1, тоді як права може приймати будь-які значення. Для вирішення цієї

проблеми необхідна деяка функція. Логістична регресія замінює ймовірність дефолту на логарифм шансів дефолту:

Формула логарифму шансів дефолту:

$$\log \frac{p}{1-p} = w_0 + w_1 x_1 + \dots + w_n x_n = s(x).$$

Формула відношення ймовірності дефолту:

$$s(x) = \log \frac{p(B|x)}{p(G|x)}.$$

Поряд з вищезгаданими методами для класифікації «поганих» і «хороших» кредитних ризиків використовують дерева рішень.

Метод дерев рішень (decision trees) є одним із найбільш популярних методів розв'язання задач класифікації й прогнозування. Іноді цей метод Data Mining також називають деревами вирішальних правил, деревами класифікації і регресії. За допомогою даного методу розв'язуються задачі класифікації й прогнозування. Якщо залежна, тобто цільова змінна приймає дискретні значення, за допомогою методу дерева рішень розв'язується задача класифікації. Якщо ж залежна змінна приймає безперервні значення, то дерево рішень установлює залежність цієї змінної від незалежних змінних, тобто розв'язує задачу чисельного прогнозування.

Область використання методу "дерева рішень" можна об'єднати в три класи:

– опис даних: застосування "дерева рішень" дозволяє зберігати інформацію про вибірку даних в компактній і зручній для обробки формі, що містить в собі точні описи об'єктів;

– класифікація: застосування "дерева рішень" дозволяє справитися із завданнями класифікації, тобто відношення об'єктів до одного з описаних класів;

– регресія: якщо змінна має недостовірні значення, то застосування "дерева рішень" дозволяє визначити залежність цієї цільової змінної від незалежних (вхідних) змінних.

Застосування методу "дерева рішень" дозволяє визначити шляхи досягнення мети, якщо з виконанням кількісної оцінки є складності та виникають труднощі з оцінкою того чи іншого варіанту; поліпшувати якість рішень в умовах невизначеності.

Метод дерев є популярним алгоритмом не тільки в кредитному скорингу, але й у багатьох інших банківських процесах. Дерево рішень класифікує клієнтів на категорії близьких за якістю, однак

вони сильно відрізняються один від одного. За допомогою даного методу класифікації також можна сформулювати правила прийняття рішень заявки на кредит, виділити найважливіші змінні, які краще всього впливають на точність класифікації. Як і регресійний аналіз, дерева рішень є методом вивчення статистичного взаємозв'язку між однією залежною змінною і декількома незалежними змінними. Базова відмінність методу дерев рішень від регресійного аналізу полягає в тому, що взаємозв'язок між значеннями залежить від змінної та значення незалежних змінних представлених не у вигляді загального прогнозного рівняння, а у вигляді деревовидної структури, яку отримують за допомогою ієрархічної сегментації даних.

Ентропія Шенона допомагає здійснити ефективне розділення вибірки на кожному етапі, при виборі змінної, за якою робити розділення. Ентропія вказує на ступінь хаотичного розподілу предиктору (міра неоднорідності множини), чим більше її значення, тим хаотичніше розкид. Ентропія знаходить правила (предикати), на основі яких розбивати тренувальний набір даних таким чином, щоб зменшувалося середнє. Формула ентропії Шенона:

$$S = - \sum_{i=1}^N p_i \log_2 p_i.$$

В основі прогнозування аналітики клієнтів на виявлення їхньої кредитоспроможності повинні лежати різні алгоритми машинного навчання, які отримують приховані дані з маси даних. Мета даного дослідження сфокусована на методах, які використовуються для перевірки ймовірності заявника на отримання кредиту, а також на методі, за допомогою якого точність може бути збільшена.

Список літератури:

1. Кочеткова В.В., Евремова К.Д. Обзор методов кредитного скоринга. *Juvenis scientia* 2017. №6. [Електронний ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-metodov-kreditnogo-skoringa/viewer>
2. Гринь Н.В. Методологические аспекты построения скоринговых моделей // *Экономика, моделирование, прогнозирование: сб. науч. тр. №6*. Минск: НИЭИ Минэкономики РБ. 2012. С. 174-180.
3. Т. С. Клебанова, Л. С. Гур'янова, Л. О. Чаговец, О. В. Панасенко, О. А. Сергієнко, Р. М. Яценко. *Бізнес-аналітика багатомірних процесів: мультимедійний навчальний посібник*. – Харків, 2020. URL: <http://ebooks.git-elt.hneu.edu.ua/babap/5-1-id5-1.html>